

LINGVOPOETIKANING O‘RGANILISH TARIXI

Qodirova Mohinur Saydullo qizi

Qo‘qon davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbek tilshunosligida lingvopoetika masalalariga qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi O‘zbek tilshunosligida lingvopoetika bo‘yicha amalga oshirilgan tadqiqot ishlari o‘zbek olimlarining lingvopoetikaga qo‘shgan hissalarini, lingvopoetikaning paydo bo‘lishi va uning rivojlanishiga e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘z: lingvopoetika, M.Yo‘ldoshev, A.Lipgart, N.I.Konrad, lingvopoetikaga oid tadqiqotlar, badiiy matn.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы лингвопоэтики в узбекском языкознании. Цель исследования заключается в анализе научных работ, выполненных в области лингвопоэтики в узбекском языкознании, определении вклада узбекских ученых в развитие лингвопоэтики, а также в освещении вопросов возникновения и эволюции данной научной области.

Ключевые слова: лингвопоэтика, М.Ёлдошев, А.Липгарт, Н.И.Конрад, исследования по лингвопоэтике, художественный текст.

Abstract: This article is devoted to the issues of linguopoetics in Uzbek linguistics. The aim of the study is to analyze research works conducted in the field of linguopoetics within Uzbek linguistics, to determine the contributions of Uzbek scholars to the development of linguopoetics, and to highlight the emergence and evolution of linguopoetics as a scientific discipline.

Keywords: linguopoetics, M.Yuldoshev, A.Lipgart, N.I.Konrad, linguopoetic studies, literary text.

Mazkur maqolada jahon va o‘zbek tilshunosligida lingvopoetika masalalari va uning tadqiqi haqida so‘z boradi. XX asrning so‘nggi choragidan boshlab badiiy matn tadqiqiga bo‘lgan qarashlar o‘zgarib bordi. Lingvopoetika uslubiy xoslangan birliklarning badiiy matndagi estetik effektini o‘rganish, ularning matn mazmuniy

strukturasida badiiylikka xizmat qilish vazifasi va bu maqsad asosida qo‘llanishini tahlil qiluvchi filologik yo‘nalish sifatida o‘tgan asr so‘nggi choragidan boshlab mustaqil rivojlana boshladi. “Lingvopoetika” terminiga ilmiy adabiyotlarda quyidagicha ta’rif beriladi: “filologiyaning alohida bo‘limi bo‘lgan lingvopoetikaning predmeti bu – yozuvchi badiiy asarda foydalanadigan va g‘oyaviy-badiiy maqsadni amalga oshirish uchun kerak bo‘ladigan estetik ta’sirni ta’minlovchi til vositalarining majmui hisoblanadi”[1]. Demak, lingvopoetika asosan badiiy asarlarda va badiiy matnlarda estetik tasvirni ta’minlab berar ekan. Badiiy matnni lingvopoetik jihatdan o‘rganish masalasi rus tilshunoslari tomonidan birinchi bo‘lib ochib berilgan.

Lingvopoetikani yangi soha sifatida rivojlanishida taraqqiy etib borishida juda ham ko‘plab olimlarimizni hissasi katta deb ayta olamiz. Bularga G.E.Lessing, F.Shiller, Gumboldt, A.A.Potebnya, V.V.Vinogradov, V.M.Jirmunskiy, V.Ya.Zadornova, O.S.Axmanova, G.O.Vinokur, L.V.Shcherba ilmiy ishlari o‘rganilganligini misol qilishimiz mumkin [2].

Zamonaviy tilshunoslikda lingvopoetikani nazariy masalalarini o‘rgangan olimlardan biri A.Lipgart hisoblanadi. A.Lipgart tadqiqot ishlarini lingvopoetikaning rivojlanishiga katta hissasi bor deb ayta olamiz [3].

Rus tilshunosligida A.Peshkovskiy ham badiiy asar tilini o‘rganish yuzasidan tadqiqotlar olib borib, “ijodkor o‘z xususiy uslubiga o‘zgaralar uslubini tushunishi, uqishi orqali ega bo‘ladi”, degan fikrlarini M.B.Xrapchenkoning poetika, uslubshunoslik va adabiyotshunoslik nazariyasining o‘zaro munosabatlari haqidagi qarashlarini, Ye.B.Artemenkoning lingvofolkloristika bo‘yicha olib borgan tadqiqotlarida lingvopoetikaning filologiya ilmida alohida fan sifatida o‘rganilishi yuzasidan qarashlar bayon qilinganini, lingvopoetika ta’rifida differensial yondashuvlar integrativ yondashuvlarga ham olib kelib, tilshunoslik va adabiyotshunoslik o‘rtasidagi farqlarning tamoman yo‘qotilishi N.I.Konrad tomonidan alohida e’tirof etilganini bunga misol qilishimiz mumkin.

Zamonaviy o‘zbek filologiyasida XX asrning birinchi yarmida badiiy asar tilini ilmiy asosda o‘rganishning boshlanishi ikki ulkan alloma – adabiyotshunos va adib Izzat Sulton hamda tilshunos Ayyub G‘ulom nomlari bilan bog‘liqdir.

Badiiy matn lingvopoetikasi muammosini o‘zbek tili materiallari asosida mufassal tadqiq etgan olim M.Yo‘ldoshev lingvopoetik tahlilning quyidagi asosiy tamoyillarini ko‘rsatadi: 1) shakl va mazmun birligi asosida yondashuv; 2) makon va zamon birligidan kelib chiqish; 3) umumxalq tili va adabiy til munosbati asosida baholash; 4) badiiy matnga badiiy-estetik yaxlitlik sifatida yondashuv; 5) badiiy matnda poetik aktuallashgan til vositalarini aniqlash; 6) badiiy matndagi eksplitsitlik va implitsitlik nisbatini aniqlash; 7) badiiy matndagi intertekstuallik mexanizmlarining lisoniy va semantik xususiyatlarini aniqlash [4]. O‘zbek tilshunosligida matnni lingvopoetik jihatdan tadqiq qilish 60-70-yillardan taraqqiy eta boshladi. Hozirgi kunda o‘zbek adabiyotida badiiy asar lingvopoetikasiga bag‘ishlangan asarlar salmoqli darajada deb ayta olamiz. O‘zbek tilshunosligida lingvopoetikaning oyoqqa turishida va rivojlanishida juda ko‘p olimlarning o‘z hissasi bor deb ayta olamiz. X.Doniyorov, S.Mirzaev, I.Qo‘chqorto‘ev, X.Abdurahmonov, N.Mahmudov, I.Mirzaev, M.Yo‘ldoshev tadqiqotchi olimlarning xizmatlari katta. Ular badiiy asar tilining stilistik, badiiy-estetik jihatlarini ijodkorning so‘z tanlashi, uning o‘ziga xos tili, umumxalq tiliga bo‘lgan munosabati, yangi so‘z va iboralar yaratishi kabi omillar nuqtayi nazaridan tekshirdilar. O‘zbek adabiyotida lingvopoetik nazariyalar bo‘yicha ilk bor N.Mahmudov olib borgan ilmiy tadqiqot ishlarini misol qila olamiz. Lingvopoetika tadqiqiga bag‘ishlangan ishlarning yana biri professor M.Yo‘ldoshevning “Cho‘lponning badiiy til mahorati” nomli nomzodlik dissertatsiyasi bo‘lib, ushbu tadqiqot ishi “Kecha va Kunduz” romanining tadqiqiga bag‘ishlangan. Mazkur tadqiqot ishida lingvopoetik tahlillar asosida ijodkor mahorati ochib berilganligini ko‘rishimiz mumkin. Yana bir lingvopoetika tadqiqiga bag‘ishlangan ishlardan M.Yoqubbekovaning o‘zbek xalq qo‘shiqlarining lingvopoetik xususiyatlari tadqiqiga bag‘ishlangan doktorlik ishidir. Ushbu dissertatsiyada xalq qo‘shiqlarida qo‘llangan ifoda tasvir vositalarining lingvopoetik tahlili amalga oshirilgan. Ushbu tadqiqot xalq qo‘shiqlarini lisoniy va badiiy yaxlitlikda o‘rganib, badiiy asar tahlilida yangicha yo‘nalishning o‘rinlashuvi va takomillashuviga o‘z hissasini qo‘shgan ishlardan biri hisoblanadi. O‘zbek tilshunosligida lingvopoetika sohasida bajarilgan tadqiqot ishlar salmoqli darajada

bo‘lib ushbu tadqiqotlar badiiy asar estetik qimmatini o‘rganishda, sohaga tegishli bo‘lgan qator muammolarning yechimida o‘ziga xos ahamiyatga ega ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Hozirgi kun filologiyasining eng dolzarb vazifalaridan biri o‘zbek lingvopoetikasining nazariy asoslarini ishlab chiqish, ya’ni, bir tizimga solish, uning tadqiq usullari va vositalarini, tadrijiy takomlini yaxlit holda o‘rganish deb ayta olamiz. Lingvopoetika bo‘yicha tadqiq qilingan ishlar juda ham ko‘p bo‘lib olimlar bu sohani yanada rivojlantirish va uning o‘ziga xos jihatlarini o‘rganish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borishmoqda va bu ishlar amalda o‘z tasdig‘ini topmoqda. Badiiy asarning lingvopoetik xususiyatlarini tadqiq qilish nafaqat dunyo tilshunosligi, balki o‘zbek tilshunosligining ham hozirgi paytdagi muhim masalalaridan biridir. Ushbu sohaning mundarijasi haqida so‘z borganda hali o‘zining to‘liq yechimiga ega bo‘lgan va tadqiqot chegaralari mukammal darajada belgilangan deyishlik qiyin masala. Hozirgi kunda ham ushbu mavzuda qator ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda va kelajakda ushbu mavzu bo‘yicha muammoli bo‘lgan vaziyatlar va masalalar o‘z tasdig‘ini topadi. Yuqoridagilardan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, matn tilshunoslik nuqtai nazaridan barcha lingvistik xususiyatlarni o‘zida mujassam etgan murakkab tuzilmadir va u tilshunoslikning barcha sohalarining asosiy o‘rganish obyektlaridan biri sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Султонов И. Бадий асарнинг тили // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Тошкент, 1939.

2. Задорнова В.Я. Лингвопоэтика. Слово в художественном тексте. // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В.В Красных, А.И. Изотов. – М.: МАКС Пресс, 2005. – Вып. 29. – С. 160.

3. Липгарт А.А. Лингвопоэтическое исследование художественного текста: теория и практика (на материале английской литературы): Автореф. дисс.... канд. филол. наук. – М., 1996.

4. Юлдашев М. Бадий матннинг лингвопоэтик тадқиқи: Филол.фан. д-ри... дисс. – Тошкент, 2009.